

G'ARBIY TURK XOQONLIGI XITOIY O'RTASIDAGI MADANIY ALOQALAR

Saparov Sarboz Xolbo'ta o'g'li

Toshkent tumani 19-maktab II toifa tarix fani o'qituvchisi

Email address: saparovsarboz@437gmail.com

Tel: +998906468439

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196971>

Annotatsiya: Turkiy xalqlar tarixida davlatlar, harbiy munosabatlar ko'p o'rganilgan bo'lsada, aynan bizning mana shu davr tariximiz madaniyati juda kam o'rganilgan. Bugungi kundagi turkiy davlatlarning integratsiyasi jarayonida tariximizning bu qismi hozirgi kunda dolzarbdir.

Kalit so'zlar: G'arbiy turk xoqonligi, xanlar, Chile qo'shig'i, Xitoy, Gau Xuan

Kirish: G'arbiy Turk xoqonligi madaniyatining rivojlanishida Xitoy ta'sirini sezmaslik imkonsizdir. Buning asosiy sababi esa ular o'rtasidagi doimiy iqtisodiy, siyosiy, harbiy munosabatlar hamda o'zaro hududiy yaqinlik hisoblanadi.

Qadimgi turklar madaniyati qo'shni sivilizatsiyalar bilan yaqin aloqada rivojlangan. Sharqiy va shimoliy-sharqiy hududlarda yashagan turkiy qabilalar madaniyatiga xanlar bilan aloqalar katta ta'sir ko'rsatgan. Shu bilan birga, madaniy ta'sir o'zaro bo'lgan: o'troq sivilizatsiya elementlarini ko'chmanchilar o'zlashtirgan, xitoyliklar esa ko'chmanchilardan qarz olish orqali o'z madaniyatini boyitgan.

Turkiy-xitoylarning o'zaro madaniy ta'siri kelib chiqishi tarix kuchli Osiyo Xunlari (xitoycha. Xiongnu) imperiyasi davriga borib taqaladi. Xunlar Xitoy bilan yonmayon yashab, o'troq dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi xitoy aholisi bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni davom ettirdilar, ular bilan urush va ittifoqchilik munosabatlariga kirishdilar. Xunlar davlatining mag'lubiyati xun qabilalarining bir qismining Shimoliy Xitoy hududiga ko'chib o'tishi va bu yerda kechki Xun davlatlarining vujudga kelishi bilan yakunlandi. O'sha vaqtdan boshlab shimoliy xitoylar madaniyatida ko'chmanchi boshqaruv turi sifatida ifodalangan muhim Xunlik elementi kuzatilgan, Xitoyning boshqa hududlariga nisbatan bu yerda va u bilan bog'liq an'ana va urf-odatlarda keng tarqalgan. Aslzoda xitoylarning nasl-nasabidagi Xun elementi keyinchalik ularning murakkab "varvar" familiyalarida o'z aksini topdi.

Qadimgi turkiy va xitoy madaniyatining o'zaro ta'sirini o'rganishda tadqiqotchilar odatda VI asr o'rtalaridan boshlab qadimgi turkiy davr tarixiga oid faktlarni ko'rib

chiqish bilan cheklanadilar. Qadimgi turklar va Xitoy o'rtasidagi madaniy aloqalarning oldingi bosqichlariga murojaat qilish xunlar va xun-xitoy aloqalari tarixini o'rganish bilan bog'liq. Ayni paytda tadqiqotchilar qadimgi xunlarning tili va ularning turkiylar bilan etnik aloqalari bo'yicha haligacha bir fikrga kelishmagan, ularning turkiyzabonlarni qo'llab-quvvatlagan va qarshi argumentlarini keltirib o'tgan. Agar xunlarning, shuningdek, Markaziy Osiyoning boshqa qadimiy etnik guruhlari, jumladan avarlarning kelib chiqishi masalasi ochiqlicha qolsa, unda qadimgi turklarning o'tmishdoshlari bo'lmish gaotszyuy (yoki gaoche) qabilalarining turkiyzabon ekanligi shubhasizdir. Shu nuqtai nazardan, gaoju qabilalarining tarixi va madaniyatini o'rganish shubhasiz qiziqish uyg'otadi.

Biz allaqachon gaoche (gaotszyuy) qabilalari tarixining asosiy bosqichlari va ularning Xitoy bilan munosabatlariga to'xtalib o'tdik. Gaotszyuy tarixini o'rganishga, afsuski, yozma manbalarda ular haqidagi ma'lumotlarning kamligi to'sqinlik qilmoqda. Gaotszyuyalar haqida ma'lumotlarning yagona manbai Xitoy sulolasi tarixiga oid yozuvlar bo'lib, ular asosan ularning shimoliy Xitoy davlatlari bilan harbiy-siyosiy aloqalarini tasvirlaydi va bu qabilalarning ichki hayotiga e'tibor bermaydi, madaniy o'zaro aloqalar faktlari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Gaotszyuy va Shimoliy Xitoy davlatlarining o'zaro ta'sirining bir nechta faktlaridan biri bu "Chile qo'shig'i", ya'ni "Tegreg qo'shigi" dir. Yuqorida ta'kidlanganidek, chile yoki tele (turk. tegreg) qadimgi turkiy davrda gaotszyuy qabilalari shu nom bilan ma'lum bo'lgan. "Chili qo'shig'i" Shimoliy Si (550-577) shtatida yashagan Gaotszyuy Xulyuy Szinya (488-567) nomi bilan bog'liq. Xitoy manbalarida bu qo'shiq matni yo'q, faqat Xulyuy Szinya kuylagani haqida xabar berilgan. Qo'shiqning eng qadimgi yozuvi qo'shiq muallifi Go Maotsyanyaning (1126 y.) "Yuefu shiszi" ("Yuefu she'rlari to'plami") asarida saqlanadi. Xabarning to'liq matnida shunday deyilgan:

Chili qo'shig'i Yuefu Guanti shunday deydi: "Shimoliy Si sulolasidan Shen-u (Gao Xuan) Chjoudagi (Shimoliy Chjou) Yuybiyga hujum qilganda, u o'z xalqining deyarli yarmini yo'qotdi. Shen-u juda xafa bo'lib, kasal bo'lib qoldi. Chjou hukmdori [Yuy Ventay] o'z xalqiga murojaat qilib, shunday dedi: "Gao Xuan o'zining kalamushlari bilan Yuybiyda zo'ravonlikni o'zi amalga oshirdi. Ular zudlik bilan qilich va kamonlarni uchirdilar va rahbarning o'zi yiqildi. Buni eshitgan Shen-u bir harakat bilan o'zini tutdi va o'rnidan turdi va shu tariqa o'z xalqiga dalda berdi. U o'z odamlarini chaqirdi, Xulyuy Szinyaga Chili qo'shig'ini kuylashni buyurdi va Shen-uning o'zi unga qo'shildi. Qo'shiq dastlab Sianbey tilida

edi, lekin u Si soʻzlariga oʻrnatildi. Shu sababdan chiziqlar uzunligi teng boʻlmagan”.

“Chili qoʻshigʻi” haqida Janubiy Sun olimi Xun Maya qalamiga mansub “Junchay suybi” asarida ham qayd etilgan (1180). Qoʻshiqning Xun Maya versiyasidagi matni mashhur Sun tarixchisi Xu Sansin tomonidan Sima Guananing “Szichi tungszyan” yilnomasiga sharhida berilgan.

Yuefu Guanti tomonidan keltirilgan matnda Chili qoʻshigʻi qachon ijro etilgani haqida aniq maʼlumot yoʻq. Qoʻshiq haqidagi maʼlumotlarni oʻrgangan yapon olimi T. Ogava Yuefu Guantida baʼzi xatolar borligini aniqladi. “Bey shi” (“Shimoliy sulolalar tarixi”) asaridagi Si sulolasining asosiy yilnomalariga koʻra, imperator Shen Vuning Gʻarbiy Veydagi Yubi shahriga muvaffaqiyatsiz hujumi Vudingni Sharqiy Vey sulolasi hukmronligining toʻrtinchi yili 546 yilda sodir boʻlgan. Gao Xuan oʻz xalqini Yubi shahridan olib chiqqandan keyin “Chili qoʻshigʻini” kuylashni buyurgani uchun, bu voqea poytaxt Ye shahrida boʻlgan boʻlishi mumkin.

T. Ogavaning eʼtiborini Gao Xuanning oʻzi qoʻshiq kuylashga oʻzining generali Xulyuy Szin qoʻshiq aytishni boshlaganida qoʻshilganligi, bu qoʻshiq askarlarga juda yaxshi maʼlum boʻlganligi va shuning uchun bu vaqtdan oldin yaratilgan va tarqatilganligini koʻrsatadi.

Shimollik Sung shoiri Xuan Tinszyanyaning (1045-1105) xabarida baʼzi qarama-qarshiliklar mavjud boʻlib, u Xun Mayem keltirgan sharhida bu qoʻshiqni Xulyuy Szinyaning oʻgʻli Xulyuy Minyue kuylagan, deb taʼkidlagan “shimoliy varvarlar” qabilalari adabiy tajribaga ega boʻlmagan boʻlsa-da, u bu qoʻshiqni Gao Xuanning buyrugʻi bilan bastalagan. Huang Tinszyan ham qoʻshiq xitoy tilida yaratilganiga ishongan. Shubhasiz, bu xabarlarning barchasi, Xun Mayaning maʼlumotlaridan farqli oʻlaroq, noaniqliklardan aziyat chekmoqda: yuqorida taʼkidlanganidek, Yuefu Guanti “qoʻshiq dastlab Sianbey tilida boʻlgan, ammo u Si soʻzlari”, yaʼni xitoycha soʻzlar oʻrnatilgan. Oxirgi eslatma shuni koʻrsatadiki, qoʻshiqning asl tili xitoycha emas edi.

“Tarjimai hol” da yozilishicha, Xulyuy Szin Chile qabilasidan boʻlib, Shochjouda yashagan. Uning birinchi ismi (szi) Aludun boʻlib, u oʻrta xitoy tilidan turkiy tilga Altun (moʻgʻulcha: Altan) sifatida qayta tiklangan, bu “oltin” degan maʼnoni anglatadi. Shunday qilib, uning turkiy nomi xitoycha “Hulyuy Aludun” koʻchiriladi. Uning Aludun (turk. Altun) ismining ikkinchi qismi xitoylarda xuddi shu

ma'nodagi "oltin" so'zi bilan "Szin" so'zi bilan almashtirilgan. Ismning birinchi qismi oltita yetakchi gaoju (gaoche) qabilalaridan biri bo'lgan qabila nomi edi.

Xulyuy Szyanning uzoq ajdodlari gaoju qabilasining boshlig'i Beyxouli bo'lib, u haqida ma'lumot "Vey Shu" da saqlanib qolgan: "juanjuanlik Shelun mag'lubiyatga uchragach, u ko'chmanchilar to'plab, keng cho'ldan shimolga ko'chib o'tib, gaoju xalqi yerlariga bostirib kirdi. Xuluy ko'chmanchilarining boshlig'i Beyxuli uning bosqinlaridan aziyat chekdi. U: "Shelun endigina odamlarni yig'di, jangchilari kambag'al, oti kam, u bilan muomala qilish oson", dedi, shundan so'ng u qo'shinlarga boshchilik qilib, to'satdan Shelunga hujum qilib, o'z yurtiga kirdi. O'z manfaatini tushunmagan gaodju xalqi kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ofatlardan xavotir olmadi va shuning uchun o'z uylarini tarqatib yubordi, ayollarga turmushga chiqdi va tinch uxladi. Shelun supaga ko'tarilib, buni ko'rib, tarqoq askarlarni to'pladi va 1000 kishini yollab, ertalab kutilmaganda Gaoguyga hujum qildi. Har o'ntadan ikki-uch Gaoguygina qochishga muvaffaq bo'ldi. Beyhouli hududiga qochib ketdi va unga Mendu-gun unvoni berildi.

Beyhouli to'g'ridan-to'g'ri fe'l-atvorga ega bo'lib, atrofida gilarining jasoratidan oshib ketar, qo'lida nayza bilan dushmanlar qatoriga kirganida u bilan hech kim tenglasha olmasdi. Shimol aholisi yig'layotgan bolalarga: qo'rqinchli "Beyhouli keladi", deyishdi va ular jim bo'lishdi. Qizlar kuylashdi: "Men yaxshi er izlayapman, u Beyhouli kabi bo'lishi kerak". Xalq uni shunday maqtashdi.

Beyhouli ming yillikda 50 ta bashorat qilish usulini mohirlik bilan o'zlashtirdi, uning baxtli va baxtsiz hodisalar haqidagi bashoratlari doimo amalga oshdi, shuning uchun imperator uni sevib qoldi va uni saxiylik bilan taqdim etdi va kenja o'g'li Xetanga saroyda xizmat qilishni buyurdi. Beyxouli vafot etganida, imperator Taizu uning o'limiga motam tutib, uni davlat hurmati bilan dafn etdi va unga vafotidan keyin junchuan-van unvonini berdi. "Vey shu" Beyxoulining Shimoliy Vey sulolasiga bo'ysunishining aniq sanasini ko'rsatmaydi, ammo "Bei shi" ga ko'ra, bu Tyansin davrining 4-kunida, ya'ni 401 yilda sodir bo'lgan. Keyinchalik u Shimoliy Vey armiyasida xizmat qildi. Beyxuli vafot etgan sana noma'lum, ammo matndan ko'rinib turibdiki, u imperator Taizu (Dao-u) dan oldin vafot etgan (409 yil vafot eygan). Beyxoulining avlodlari birin-ketin Shimoliy Xitoy davlatlarining imperatorlariga ham xizmat qilgan.

Shimoliy Si sulolasiga xizmat qilgan Beyxuli avlodi Xulyuy Szinning shaxsiga kelsak, ma'lumki, "Szinyaning xarakteri juda ochiq edi va u yozishni bilmas edi". Ehtimol, u biroz xitoycha gapirgandir, lekin u belgilarni bilmas edi. U hatto Szin ismini ham to'g'ri yoza olmadi, bu juda oddiy xarakter edi. Ko'rinib turibdiki,

savodsiz Hulyuy Szin xitoy improvizatsiyasida she'r yozib, qo'shiq kuylay olmasdi.

Chile qo'shig'ini kuylagan Hulyuy Szinning turkiy kelib chiqishi shubhasiz bo'lsa-da, qo'shiq tiliga oid ma'lumotlar bir-biriga ziddir. Qo'shiqning asl tili syanbey tili bo'lganini biz allaqachon ta'kidlagan edik. Shimoliy Vey sulolasiga asos solgan Tobalar (386-534) asli Syanbeydan edi . Syanbey qabilalari Xitoyga qo'shni hududlarda ham davlatlar tuzdilar. Syanbi tili haqida turlicha fikrlar bor edi, lekin ko'pchilik olimlar ularni mo'g'ul tilida so'zlashuvchi xalqlarga nisbat berishgan. Agar K. Shiratori syanbilarni mo'g'ul-tungus aralashgan xalq deb hisoblagan bo'lsa, P. Budbergning fikricha, syanbi tili turkiy til bo'lib, mo'g'ul unsurlarining ozgina aralashmasidan iborat bo'lgan. Toba Veyning ijtimoiy tarixini o'rgangan V.Eberxardga ergashgan L. Bazin Syanbeylarni turklar tomonidan boshqariladigan mo'g'ul tilida so'zlashuvchi qabilalar federatsiyasi deb hisoblaydi . Syanbey tili turkiy yoki mo'g'ul bo'lishidan qat'i nazar, Gaodju qabilasi Huluy, ba'zilari singari, hozirgi Shansi provinsiyasining shimoliy qismida deyarli bir yuz ellik yil davomida Syanbey tarkibida yashaganligi aniq. davlat Toba Vey (Shimoliy Vey), Syanbey tilining ta'sirini boshdan kechira olmadi. Agar ikkinchisi mo'g'ul tili bo'lsa, unda qo'shiqning asli syanbi tilida bo'lganligi haqidagi xabar bu tilning gaoju xalqining turkiy tiliga katta ta'sirini ko'rsatishi mumkin.

“Chili qo'shig'i” ning o'ziga kelsak, hatto xitoycha tarjimada ham Mahmud Koshg'ariyning “Devoni lug'at at-turk” (XI asr) asarida yozib olingan turkiy xalq qo'shig'i namunalari bilan o'xshashlik ochib berilgan. She'rlar va qo'shiqlarni qayta tiklagan K. Brokelman "Devon" qofiyalar va she'rlar mazmuniga tayanib, turli to'rtliklardan qo'shiqlar yig'ishga harakat qildi. Olim elegiya, qahramonlik dostonlari, sevgi qo'shiqlari va boshqa janrlarni aniqladi. U shaklan har bir she'riy parcha juft bo'lib, lekin aslida ular to'rtlik bo'lib, misralar asosan bir xil bo'g'inga ega bo'lsa, har bir misraning ma'lum bir joyiga sezura qo'yilib, misralar uchlari qofiya ekanligini aniqladi. Birinchi, ikkinchi va uchinchi misralarning qofiyasi bir xil, to'rtinchi misraning oxiri boshqacha. Ko'pgina hollarda, to'rtinchi qator boshqa parcha bilan qofiyalanadi, bu esa oyatning davomini topishga imkon beradi .

Xulosa: Yuqoridagi izlanishlar shuni ko'rsatadiki, nafaqat xanlarning turklar madaniyatiga ta'siri mavjud, balki turklar ham xanlar madaniyatida juda katta ta'sirlari sezilib turadi.

References:

1. Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет, 2005. – С. 48-49.
2. Пуллиблэнк Э.Дж. Язык сюнну // Зарубежная тюркология. – М.: Наука, 1986. – С. 29-70.
3. Ogawa T. The Song of Ch'ih-le. Chinese Translations of Turkic Folk Songs and Their Influence on Chinese Poetry // Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern culture Toho gakkai. № 1. – Токуо: 1960. – Р. 43-55.
4. Ивлиев А.Л. О возникновении государства у киданей // Общество и государство в Китае. Материалы XII научной конференции. Ч. II. – М: Наука, 1981. – С. 65-70.
5. Bazin L. Recherches sur les parles T'opa // T'oung Pao. Vol. 39. Livr. 4-5. 1950. – Р. 228-329